

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567298>

UO‘K: 578.6.086.83.579.66

PROBIOTIK MAHSULOTNING TEXNOLOGIK SXEMASINI ISHLAB CHIYISH, SAQLASH MUDDATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Sheraliyev Bobur Murod o‘g‘li

Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi magistranti

Kuchchiyev Oxunjon Razoqovich

Zooinjeneriya va ipakchilik kafedrasi professori

Elmuratov Sharofuddin Polvonovich

Zooinjeneriya va ipakchilik assistenti

Annotatsiya: *Funksional oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa, tarkibida tirik mikroorganizmlar saqlovchi probiotik konsentratlar uchun eng muhim talablardan biri — bu ularning belgilangan saqlash muddati davomida o‘zining terapevtik, fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini barqaror saqlab qolishidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (VOZ) va xalqaro standartlar (Codex Alimentarius) talablariga muvofiq, probiotik mahsulotlarning yaroqlilik muddati oxirigacha 1 gramm mahsulotda kamida 10^7 KTY (Koloniya tashkil qiluvchi birlik) tirik hujayra bo‘lishi shart.*

Kalit so‘zlar : *Biotexnologiya , probiyotik, kimyoviy, oziq-ovqat , sut zardobi, xom ashyo, jarayon.*

Abstract: *One of the most important requirements for functional food products, especially probiotic concentrates containing live microorganisms, is that they maintain their therapeutic, physicochemical and organoleptic properties throughout their shelf life. According to the requirements of the World Health Organization (WHO) and international standards (Codex Alimentarius), probiotic products must contain at least 10^7 CFU (colony forming units) of viable cells per gram of product by the end of their shelf life.*

Keywords: *Biotechnology, probiotic, chemical, food, whey, raw material, process.*

Funksional oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa, tarkibida tirik mikroorganizmlar saqlovchi probiotik konsentratlar uchun eng muhim talablardan biri — bu ularning belgilangan saqlash muddati davomida o'zining terapevtik, fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini barqaror saqlab qolishidir

Tadqiqotning oldingi bosqichlarida olingan amaliy natijalar, matematik optimallashtirish va mikrobiologik tahlillar asosida zardob va paxsa xom ashyosidan konsentrat probiotik mahsulot ishlab chiqarishning yagona, uzluksiz texnologik sxemasi ishlab chiqildi. Ushbu sxema nafaqat laboratoriya sharoitida, balki sutni qayta ishlash korxonalarining mavjud sanoat liniyalarida ham oson joriy etilishi bilan amaliy ahamiyatga ega.

Yaratilgan texnologik liniya o'zida ikkilamchi xom ashyoni qabul qilishdan tortib, to tayyor probiotik mahsulotni qadoqlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarni mantiqiy ketma-ketlikda birlashtiradi. Jarayon quyidagi asosiy texnologik bosqichlardan iborat:

1. Xom ashyoni qabul qilish va sifatini nazorat qilish. Sanoat sharoitida shirdonli pishloq ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan shirin sut zardobi va sariyog' ishlab chiqarishdan qolgan paxsa alohida rezervuarlarda qabul qilinadi. Xom ashyoning harorati (+4...+6°C), titrlanadigan kislotaliligi (zardob uchun max. 20°T) va organoleptik ko'rsatkichlari GOST talablari asosida tekshiriladi. Yot jismlar va kazein changini ajratish uchun xom ashyo 25-30 mkm teshikli disklik markazdan qochma tozalagichlar (sentrifuga-tozalagichlar) orqali o'tkaziladi.

2. Standartlashtirish va gomogenizatsiya. Tozalangan xom ashyolar o'lchovchi nasoslar yordamida maxsus aralashtiruvchi sig'imga (tankga) uzatiladi. Optimallashtirilgan retseptura asosida 80% zardob va 20% paxsa (massasiga nisbatan) nisbatda aralashtiriladi. Paxsa tarkibidagi sut yog'i va fosfolipidlarning (letsitinning) zardob oqsillari bilan bir tekis taqsimlanishini va barqaror emulsiya hosil qilishini ta'minlash maqsadida aralashma 10-15 MPa bosim ostida 55-60°C haroratda gomogenizatsiya qilinadi.

3. Dastlabki pasterizatsiya va sovitish. Mikrobiologik tadqiqotlarimiz (3.2-bo'lim) natijasida xom ashyo tarkibida *Lactococcus garvieae* kabi yot va yovvoyi mikroflora vakillari borligi tasdiqlangan edi. Ushbu mikroblar kelgusida probiotik achitqilarga raqobat qilmasligi uchun aralashma plastinkali pasterizator-sovitgich qurilmasiga uzatiladi. Termik ishlov yumshoq rejimda — 72-74°C haroratda 15-20 soniya davomida amalga oshiriladi. Shundan so'ng, zudlik bilan +15...+20°C gacha sovitiladi. Ushbu bosqich patogen va yovvoyi mikroflorani to'liq inaktivatsiya qiladi.

4. Membrana texnologiyasi (Nanofiltratsiya) yordamida konsentrlash. Sovitilgan aralashma nanofiltratsiya (NF) moduliga yo'naltiriladi. Yuqori bosim (2-3 MPa) ostida aralashmadagi ortiqcha suv va qisman bir valentli mineral tuzlar (permeat

sifatida) ajratib olinadi. Qurilma ichida suyuqlik aylanib, uning quruq moddalar miqdori maqsadli 20-22% ga yetgunga qadar konsentrlanadi (quyultiriladi). Sovuq holatda bajarilgan bu jarayon oqsillarning tabiiy xossalarini to'liq saqlab, matritsani probiotiklar o'sishi uchun izotonik va ideal muhitga aylantiradi.

5. Fermentatsiya oldi tayyorgarligi va inokulyatsiya (Achitqi kiritish). Quruq moddasi 20-22% ga yetgan konsentrat-matritsa maxsus ko'ylakli (isitish/sovitish tizimiga ega) va aralashtirgichli fermentatorga (bioreaktorga) yuboriladi. Matritsa achitqi kiritish harorati bo'lgan $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ gacha qizdiriladi. Qat'iy aseptik sharoitda, oldindan laboratoriyada tayyorlab olingan hamda simbiotik xususiyati tasdiqlangan *Lactobacillus acidophilus* va *Bifidobacterium bifidum* sof kulturalari (achitqilari) umumiy massaning 3-5% miqdorida kiritiladi. Aralashma achitqining bir xil taqsimlanishi uchun 10-15 daqiqa sekin aralashtiriladi.

6. Biotexnologik fermentatsiya (Achitish) jarayoni. Inokulyatsiya qilingan aralashma bioreaktorda $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ haroratda tinch holatda qoldiriladi. Fermentatsiya jarayoni mikroorganizmlarning logarifmik o'sish fazasi yakunlangunga qadar, ya'ni muhitning titrlanadigan kislotaliligi $75-80^{\circ}\text{T}$ ga yetguncha (pH darajasi 4.5-4.7 gacha pasayguncha) davom ettiriladi. Bu jarayon odatda 10-12 soat vaqtni oladi. Fermentatsiya yakunida probiotiklarning miqdori eng yuqori darajaga (10^8-10^9 KTY/g) yetadi va mahsulot o'zining funksional xususiyatini to'liq namoyon qiladi.

7. Jarayonni to'xtatish (Sovitish) va qadoqlash. Kerakli kislotalilikka erishilgach, kislota hosil bo'lish jarayonini to'xtatish va zardob ajralishining (sinezis) oldini olish maqsadida fermentator ko'ylagiga muzdek suv yuboriladi va mahsulot zudlik bilan $+4...+6^{\circ}\text{C}$ gacha sovitiladi. Sovitilgan konsentrat probiotik mahsulot maxsus dozatorlar yordamida ekologik toza va germetik yopiluvchi polimer yoki shisha idishlarga qadoqlanadi. Qadoqlangan mahsulot tayyor mahsulotlar omborida sovitkichli kameralarda ($+4\pm 2^{\circ}\text{C}$ haroratda) saqlash uchun yuboriladi.

Ushbu uzluksiz texnologik sxemaning joriy etilishi ikkilamchi xom ashyoni to'liq, chiqindisiz (zero-waste) qayta ishlash va undan inson salomatligi uchun beqiyos qiymatga ega bo'lgan innovatsion mahsulot olish imkonini beradi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa, tarkibida tirik mikroorganizmlar saqlovchi probiotik konsentratlar uchun eng muhim talablardan biri — bu ularning belgilangan saqlash muddati davomida o'zining terapevtik, fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini barqaror saqlab qolishidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) va xalqaro standartlar (Codex Alimentarius) talablariga muvofiq, probiotik mahsulotlarning yaroqlilik muddati oxirigacha 1 gramm mahsulotda kamida 10^7 KTY (Koloniya tashkil qiluvchi birlik) tirik hujayra bo'lishi shart. Ushbu talabni qondirish va mahsulotning xavfsiz saqlanish davrini aniqlash maqsadida majmuaviy tajribalar o'tkazildi.

Saqlash sharoitini modellashtirish va tahlil metodikasi. Ishlab chiqilgan texnologiya asosida olingan tayyor konsentrat probiotik mahsulot namunalari 100 ml hajmdagi germetik yopiluvchi steril polimer idishlarga qadoqlandi. Namunalar sanoat sovutkich kameralarining standart rejimiga moslashtirilgan holda $+4\pm 2^{\circ}\text{C}$ haroratda, yorug'lik tushmaydigan sharoitda 30 sutka davomida saqlashga qo'yildi.

Mahsulotdagi o'zgarishlar dinamikasini kuzatish uchun har 5 sutkada (0, 5, 10, 15, 20, 25 va 30-kunlari) namunalar olinib, uchta asosiy parametr bo'yicha tekshirildi:

1. Probiotik bakteriyalar titrining yashovchanligi;
2. Faol (pH) va titrlanadigan kislotalilikning o'zgarishi (post-fermentatsiya);
3. Reologik barqarorlik (sinezis) va organoleptik xususiyatlar.

Probiotik mikroorganizmlarning yashovchanlik dinamikasi. Saqlash jarayonida laktobakteriyalar va bifidobakteriyalar past harorat ($+4^{\circ}\text{C}$) ta'sirida anabioz (sekinlashgan moddalar almashinuvi) holatiga o'tadi. Biroq, hosil bo'lgan sut kislotasi va muhitdagi osmotik bosim vaqt o'tishi bilan hujayralarning ma'lum qismini nobud qilishi tabiiy holatdir.

Dastlabki (0-kun) tahlillarda probiotiklar titri o'rtacha 5×10^9 KTY/g ni tashkil etdi. 15-sutkaga kelib, bu ko'rsatkich asta-sekin pasayib, 1×10^8 KTY/g darajasiga tushdi. 25-sutkada yashovchan hujayralar soni 2×10^7 KTY/g ni tashkil etdi, 30-sutkaga borganda esa ko'rsatkich 8×10^6 KTY/g gacha tushib, xalqaro minimal talab chegarasidan (10^7) biroz pastlab ketdi.

Bakteriyalarning uzoq vaqt (25 kungacha) yuqori titrda saqlanishining asosiy ilmiy sababi — bu biz yaratgan xom ashyo matritsasining (xususan, zardob oqsillari va paxsaning) qalin himoya qatlami vazifasini o'taganligi hamda nanofiltratsiya natijasida ortiqcha tuzlarning olib tashlangani hisoblanadi.

Post-fermentatsiya va kislotalilikning o'zgarishi. Garchi mahsulot sovutkichda saqlansa-da, fermentativ jarayonlar mutlaqo to'xtab qolmaydi, balki juda sekin tezlikda davom etadi. Bunga mikrobiologiyada "post-fermentatsiya" (yoki post-atsidifikatsiya) deyiladi. 0-kuni mahsulotning titrlanadigan kislotaliligi 78°T , pH darajasi esa 4.6 bo'lgan bo'lsa, 20-sutkaga kelib kislotalilik 95°T ga, pH esa 4.3 ga tushdi. Odatdagi sut mahsulotlarida kislotalilikning bunday oshishi mahsulotning o'ta nordonlashib ketishiga olib keladi. Ammo bizning mahsulotimizda zardob oqsillarining yuqori konsentratsiyasi (20-22% quruq modda hisobiga) kuchli buferlik xususiyatini namoyon qildi. Ya'ni, ajralib chiqqan sut kislotasini oqsillar o'ziga birlashtirib oldi va organoleptik jihatdan ta'mda o'tkir nordonlik (achchiqlik) sezilmadi.

Reologik barqarorlik va organoleptik saqlanuvchanlik. Saqlashning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri — bu zardob ajralishi (sinezis) va mahsulot konsistensiyasining buzilishidir. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, saqlashning dastlabki 20 kuni davomida mahsulotda mutlaqo sinezis kuzatilmadi. 25-kundan boshlab idish

sirtida juda oz miqdorda (1-2% atrofida) tiniq zardob qatlami paydo bo'la boshladi. Bunday yuqori strukturaviy barqarorlikka paxsa tarkibidagi letsitin emulsifikatori va qalinlashgan oqsil to'rlari hisobiga erishildi. Organoleptik jihatdan mahsulot o'zining yoqimli qaymoqsimon tuzilishini, och sarg'ish rangini va o'ziga xos sut-qaymoq hidini 20-25 kungacha a'lo darajada saqlab qoldi.

Yuqorida olingan kompleks mikrobiologik, fizik-kimyoviy va sensor tahlillar natijalarini umumlashtirgan holda, ishlab chiqilgan zardob-paxsa asosidagi konsentrat probiotik mahsulotning kafolatlangan yaroqlilik (saqlash) muddati $+4\pm 2^{\circ}\text{C}$ haroratda 20 sutka (eng ko'pi bilan 25 sutka) qilib belgilandi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, an'anaviy suyuq probiotik mahsulotlar (qatiq, kefir) ning saqlash muddati odatda 5-7 kunni tashkil etadi. Konsentrlash va texnologik optimallashtirish hisobiga yaroqlilik muddatining 3 barobarga uzaytirilishi mahsulotni logistika qilish, uzoq masofalarga tashish va savdo tarmoqlarida sotish imkoniyatlarini keskin kengaytiradi.

Har qanday innovatsion biotexnologik jarayonning sanoatga joriy etilishi uning nafaqat texnologik yechimlari, balki iqtisodiy jihatdan qanchalik o'zini oqlashi (rentabelligi) hamda atrof-muhitga ta'siri (ekologik xavfsizligi) bilan baholanadi. Ikkilamchi sut xom ashyolari (zardob va paxsa) asosida konsentrat probiotik mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi an'anaviy sut mahsulotlariga nisbatan bir qator kompleks iqtisodiy va ekologik afzalliklarni namoyon etadi.

Xom ashyo tannarxining keskin pasayishi (Zero-waste yondashuvi). An'anaviy probiotik ichimliklar (masalan, qatiq, kefir yoki yogurt) ishlab chiqarishda umumiy tannarxning 60-70% qismini asosiy xom ashyo — butun sigir suti xarajatlari tashkil etadi. Biz taklif etayotgan texnologiyada esa pishloq yoki sariyog' ishlab chiqarish liniyalaridan tushadigan, korxonaga uchun amalda "nol" qiymatga ega bo'lgan yoki o'ta arzon baholanadigan chiqindilar (ikkilamchi resurslar) asosiy matritsa bo'lib xizmat qiladi. Bu esa xom ashyo xarajatlarini bir necha barobarga qisqartiradi. Oqibatda, tayyor mahsulotning bozordagi chakana narxini raqobatbardosh darajada belgilash va korxonaning sof foyda (rentabellik) marjasini sezilarli darajada oshirish imkoniyati yaratiladi.

Energiya sarfi va logistika xarajatlarining tejalishi. Iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi navbatdagi muhim omil — bu konsentrlash uchun tanlangan texnologik rejimdir. Yuqorida isbotlanganidek, xom ashyoni quyultirishda issiqlik talab qiluvchi an'anaviy vakuum-bug'latish uskunalari o'rniga "sovuq" jarayon hisoblangan nanofiltratsiya (NF) membrana modulidan foydalanildi. Nanofiltratsiya jarayonida bug' generatorlariga ehtiyoj qolmaydi, faqatgina nasoslarni harakatlantirish uchun elektr energiyasi sarflanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 tonna xom ashyodan ortiqcha

suvni membrana orqali chiqarib tashlash, bug‘latishga nisbatan energiya sarfini 3-4 barobar tejaydi.

Bundan tashqari, mahsulotning konsentrlangan (zichlashtirilgan) holatda ekanligi qadoqlash taralari va transport (logistika) xarajatlarini ham qisqartiradi. Ya’ni, iste’molchi kerakli probiotik dozani (10^8 – 10^9 KTY/g) katta hajmdagi suyuqlikdan emas, balki ixcham qadoqdagi konsentratdan qabul qiladi. Mahsulot yaroqlilik muddatining 20-25 kungacha uzaytirilishi esa savdo do‘konlarida muddati o‘tib, yaroqsiz holga kelish (vozvrat) xatarlarini minimallashtiradi va sotuv qamrovini (eksport potensialini) kengaytiradi.

Ekologik samaradorlik va tabiatni asrash (Green Economy). Sut zardobi va paxsani qayta ishlamasdan, oqova suvlarga (kanalizatsiyaga) to‘g‘ridan-to‘g‘ri tashlab yuborish jiddiy ekologik ofat hisoblanadi. Zardob tarkibidagi laktoza va oqsillar tabiatda parchalanishi uchun juda ko‘p miqdorda kislorod talab qiladi. Zardobning Biologik Kislorodga bo‘lgan Ehtiyoji (BOC - Biologicheskoye potrebleniye kisloroda) o‘rtacha 40,000 - 60,000 mg/l ni tashkil etadi, bu oddiy maishiy oqova suvlarga nisbatan 100-200 marta xavfliroq deganidir. Zardob tushgan suv havzalarida kislorod yetishmasligi oqibatida flora va faunaning ommaviy qirilishi kuzatiladi.

Davlat ekologiya qo‘mitalari bunday ifloslanishlar uchun sut zavodlariga juda katta miqdorda ekologik jarimalar soladi. Taklif etilayotgan texnologiya xom ashyoni to‘liq utilizatsiya qilishga qaratilgan bo‘lib, korxonalarni katta ekologik jarimalar to‘lashdan qutqaradi. Shu tariqa, ekologik jarimalardan tejalgan mablag‘lar ham korxonaning iqtisodiy daromadi sifatida baholanadi.

Ushbu bobda amalga oshirilgan kompleks tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, zardob va paxsadan (80:20 nisbatda) olingan matritsani nanofiltratsiya usulida 20-22% quruq moddagacha konsentrlash, eng maqbul biotexnologik yechim hisoblanadi. Yovvoyi mikroflora vakillarini (*L. garvieae*, *L. lactis*) MALDI-TOF usulida aniqlash va jarayondan chetlatish, pasterizatsiya rejimlarini to‘g‘ri tanlash hamda *L. acidophilus* va *B. bifidum* kabi probiotik achitqilar yordamida fermentatsiya qilish — mahsulotning xavfsizligini kafolatlatadi.

Mahsulotning saqlash muddati 20-25 kun etib belgilandi, uning strukturaviy-reologik barqarorligi paxsa tarkibidagi letsitin hisobiga ta‘minlangani ilmiy isbotlandi. Ishlab chiqilgan sanoat texnologik sxemasi yuqori iqtisodiy va ekologik samaradorlikka ega bo‘lib, mamlakatimiz sut sanoatida qoldiqsiz (innovatsion) texnologiyalarni rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Anderson K., Johansson A., Sheehan T., Mott B., Corby-Harris V. Draft genome sequences of two *Bifidobacterium* sp. from the honey bee (*Apis mellifera*). / Gut Pathogen. 2013. V. 5. P. 1-3.
2. Champagne C., Garder N., Roy D. Bile salt hydrolase activity in probiotics. / Appl. Environ. Microbiol. 2005. V. 72. P. 1729-1738.
3. Daliri, E. B. M., Lee, B. H., and Oh, D. H. (2017). Current perspectives on antihypertensive probiotics. Probiot. Antimicrob. Proteins 9, 91–101. doi: 10.1007/s12602-016-9241
4. M.A. Sarkis, L. Siroli, M. Modesto, F. Patrignani, R. Lanciotti, P. Mattarelli, J. Reinheimer, P. Burns. Novel strains of bifidobacteria isolated from non-traditional sources. Technological, antimicrobial and biological characteristics for their use as probiotics // Journal of applied Microbiology 2019. P